

О некоторых схемах газовых потоков при лазерном порошковом напылении металлов

Е.В.Трифонов

Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН

Сентябрь 2020

Аннотация

Предложена схема организации газовых потоков для установки лазерного порошкового напыления металлов, минимизирующая эффект куполообразности образцов. Проведено численное моделирование динамики частиц порошка и потоков газа.

1 Введение

Лазерное порошковое напыление — это перспективное технологическое направление, обладающее существенными преимуществами [1]-[2]. К ним можно отнести, например, возможность точной дозировки подаваемой энергии, быстрый нагрев и остывание подаваемого материала и т.д.

Однако технология лазерного порошкового напыления встречается и с некоторыми проблемами. В частности, при наращивании слоёв металла достаточно большой высоты верхняя поверхность начинает становиться куполообразной: края становятся закруглёнными (см. рис. 1). В результате возникает необходимость в дальнейшей механической обработке изделий. Это, в свою очередь, требует затрат времени, денег, энергии, других ресурсов (например, изнашиваются обрабатывающие инструменты). В данной работе предлагается схема организации газовых потоков для установки лазерного напыления, которая смягчает указанный эффект.

2 Моделирование явления

Наблюдения показывают, что в процессе напыления некоторые частицы порошка отскакивают от поверхности. Если частица подлетит к поверхности

Рис. 1: Эффект куполообразности

Рис. 2: Модель отскоков частиц

под углом, то она отразится также под углом. Дальнейшая траектория приблизительно будет соответствовать параболе. Как видно из рисунка 2, вклад в приращение толщины в центре дают три типа траекторий, в то время как некоторые частицы, прилетающие на края, вылетают за пределы образца. Эти различия в приращениях толщин с течением времени накапливаются, поэтому эффект куполообразности будет тем более выражен, чем толще слой напыленного металла.

Заметим, что поскольку частицы порошка тяжёлые (тяжелее воздуха или аргона), то большинство из них достигнет поверхности образца или стола. Но, как мы увидим в дальнейшем, для выполнения условия непротекания требуется ненулевая тангенциальная компонента скорости газа. Часть этой компоненты передастся и частице порошка, которая во многом движется как

Рис. 3: Моделирование эволюции поверхности образца

лагранжева частица.

Таким образом, мы видим, что наличие поверхности практически неизбежно ведёт к возникновению поперечной компоненты скорости. В свою очередь, именно поперечная компонента скорости и приводит к эффекту куполообразности, следовательно, для устранения этого эффекта нужно предложить такие схемы газовых потоков, когда эта компонента минимальна.

Следует заметить, что форма частиц порошка может быть самой разнообразной. Поэтому, для адекватного моделирования предлагается применить аппроксимацию поверхности ломаной линией с последующим сглаживанием.

Моделирование осуществляется с помощью следующих шагов. Частицы падают на образец со скоростью v эквидистантно, каждая под своим углом α . Углы α — это нормально распределенные случайные величины с дисперсией σ^2 . В результате отскока частица удаляется от первоначального места приземления на расстояние $\frac{v^2}{g} \sin(2\alpha)$, где g — ускорение свободного падения. На следующем шаге осаждение частиц будет моделироваться ломаной линией с выступами, направленными вверх. Высота выступа равна d — характерному размеру частицы. При этом вылетевшие за пределы образца частицы отфильтровываются. Следующим шагом служит сглаживание этой линии с помощью В-сплайнов $B_{i,n}(x)$ [3]:

$$S(x) = \sum_i a_i B_{i,n}(x),$$

где — коэффициенты, определяющиеся по методу наименьших квадратов. Такая форма представления позволяет избежать априорных предположений о виде функциональной зависимости. Эти шаги повторяются по циклу. Результаты моделирования представлены на рис. 3. Видно формирование купола с течением времени.

Следовательно, данное моделирование объясняет не только причину возникновения куполообразности, но и то, что она не проявляется при малых толщинах напыляемого образца.

3 Расчёт газовых потоков

Технология лазерного порошкового напыления предполагает создание газо-порошковой смеси и подачу её с ненулевой скоростью к образцу. При встрече с твёрдым образцом должно выполняться условие непротекания, поэтому газ будет растекаться радиально от центра, и поперечная компонента скорости будет заметно отличаться от нуля.

Было проведено численное моделирование газовых потоков установки. Для описания течения газа использовались уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, применялся метод SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) [4]. Показатели установившегося движения получались из нестационарных уравнений методом установления. Результаты подтверждают качественные соображения, приведённые выше (см. рис. 4). Величина стрелок здесь пропорциональна амплитуде скорости.

Поскольку, как отмечалось выше, поперечная компонента скорости приводит к куполообразности, предлагается реорганизовать схему газовых потоков. Для этого применим систему из четырёх симметрично расположенных сопел, по которым подаётся чистый газ без порошка (см. рис. 5).

Отметим, что типичный образец удлиненный: его длина существенно больше ширины. В то же время куполообразность заметно проявляется вдоль меньшего размера, поэтому именно эти компоненты скорости следует минимизировать. Следовательно, наиболее важны сопла, направленные поперёк образца, причём важно добиться их симметричности по положению и подаче в них газа. При такой конфигурации “вредные” поперечные компоненты скорости будут компенсироваться напором из этих патрубков.

На рис. 6 показан результат расчёта векторного поля скоростей модифицированной установки вблизи опорной поверхности. При этом был задействован и один из “продольных” патрубков. Их целесообразно включать при близости рабочей части установки к одному из продольных концов образца, чтобы частицы порошка в результате сноса потоком осаждались на этом образце.

Эта схема была реализована для оптической головы FLW D30 с коаксиальной насадкой ZM UC50 DAS 0.5 II P0260-112-00001. Фотография реализации дополнительных патрубков в “металле” представлена на рис. 5.

Рис. 4: Векторное поле скоростей, вид сверху

Рис. 5: Модифицированная установка

Рис. 6: Векторное поле скоростей модифицированной установки

4 Заключение

В процессе лазерного напыления газовые потоки могут быть организованы таким образом, чтобы минимизировать нежелательный эффект куполообразности. Было проведено численное моделирование потоков установки лазерного напыления до и после включения дополнительных патрубков. Экспериментальная реализация такой схемы подтвердила правильность расчётов.

Список литературы

1. Формирование поверхностных слоев при лазерной наплавке с использованием мощных волоконных лазеров / Е. В. Земляков, Я. Туоминен, Е. Ю. Поздеева, Г. А. Туричин, Е. А. Комарова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. — 2013. — № 1. — С. 231—236.
2. Толочко Н. К., Аршинов М. К., Ядройцев И. А. Закономерности формирования порошковых покрытий под действием лазерного излучения // Перспективные материалы. — 2004. — № 6. — С. 63—69.
3. Boor C. D. A Practical Guide to Splines (Revised Edition). — Springer, 2001. — (Applied Mathematical Sciences 27).
4. Joel H. Ferziger M. P. Computational Methods for Fluid Dynamics. — 3rd, rev. ed. — Springer, 2002.